

KELOMPOK 2 ILMU NEGARA

TANGGAPAN KELOMPOK 2 AKAN TINDAKAN NEGARA TERSEBUT MENGENAI PEMBENTUKAN NORMA HUKUM TERMASUK DARI BAGIAN DEMOKRASI ATAU TIDAK

DOSEN PENGAMPU : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

File 1 : PENGGUNAAN SOUND HOREG(MERUPAKAN BAGIAN DARI DEMOKRASI)

Dalam norma hukum, tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia provinsi Jawa Timur mengenai penggunaan sound horeg dapat dikatakan merupakan salah satu dari bagian demokrasi, karena dalam fatwa ini MUI menerima masukan dari masyarakat seperti adanya petisi penolakan dengan adanya ratusan tanda tangan, serta sidang fatwa yang melibatkan ahli, biro hukum dan masyarakat terdampak.

Kemudian fatwa juga merekomendasikan perlindungan hak asasi manusia contohnya seperti hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk tidak terganggu dengan kebisingan, sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pasal 49 ayat (1) UU 1/2011 yang menyatakan bahwa : pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian. Dan termasuk UU HAM

pasal 503 KUHP; diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak RP225.000: [1]

1. Barangsiapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
2. Barangsiapa membikin gaduh didekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diperbolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadah atau sidang

Pasal 265 UU 1/2023; dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp 10 juta[2]setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan dengan :

- a. Membuat hingar bingar atau berisik tetangga pada malam atau
- b. Membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu

Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung hak dan kebebasan individu, namun demokrasi juga pluralitas. Fatwa ini menggunakan perspektif hukum islam sebagai dasar norma. Dalam konteks demokrasi Indonesia yang bersifat Pancasila, fatwa sah sebagai ekspresi aspirasi kelompok agama, tetapi penerapannya secara mngikat tetap harus melalui mekanisme demokratis (pembentukan peraturan daerah atau nasional).

File 2 : KEGIATAN KARNAVAL ATAU PAWAI BUDAYA DAN PENGGUNAAN SOUND SYSTEM DI KABUPATEN BANYUWANGI(MERUPAKAN BUKAN BAGIAN DARI DEMOKRASI)

Kegiatan ini tidak termasuk dari bagian demokrasi, dikarenakan sifatnya yang merupakan alat untuk menyampaikan pesan, baik itu pesan politik, budaya, atau lainnya. Sedangkan, sifat demokrasi lebih kepada proses pengambilan keputusan secara kolektif dan partisipasi masyarakat. Demokrasi menuntut adanya partisipasi masyarakat dan penghormatan hak-hak dasar warga negara.

Kegiatan karnaval dan pawai budaya merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan pelestarian budaya lokal, yang jelas merupakan bagian dari nilai demokrasi. Namun, penggunaan sound system dalam acara publik sering menimbulkan masalah (kebisingan, kemacetan, gangguan kenyamanan, bahkan potensi konflik sosial). Aturan pemerintah daerah dalam bentuk SE atau edaran bersama dimaksudkan untuk menyeimbangkan hak berekspresi masyarakat dengan hak warga lain atas ketenangan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Jika penyusunan aturan itu melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan pihak penyelenggara acara, maka hal ini merupakan praktik demokrasi partisipatif. Sebaliknya, jika aturan dibuat sepihak tanpa mendengar aspirasi, maka sifat demokrasinya menjadi lemah meskipun tujuannya tetap untuk kepentingan umum.

File 3 : SURAT EDARAN BERSAMA SOUND SYSTEM(MERUPAKAN BUKAN BAGIAN DARI DEMOKRASI)

Surat Edaran Bersama Gubernur Jawa Timur, Kapolda, dan Pangdam V/Brawijaya tentang penggunaan sound system di Jawa Timur pada dasarnya membentuk norma hukum baru, seperti pembatasan tingkat kebisingan, kewajiban perizinan, serta larangan penggunaan untuk kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan hukum. Dari sisi substansi, aturan ini bersifat demokratis karena bertujuan menjaga kepentingan umum, kesehatan, dan ketertiban sosial, yang sejalan dengan prinsip demokrasi untuk melindungi hak bersama. Namun, dari sisi prosedur, pembentukan norma hukum ini kurang demokratis sebab surat edaran bukanlah produk legislasi formal dan tidak melalui mekanisme partisipasi rakyat melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa isi surat edaran bernilai demokratis, tetapi proses pembentukannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi.

Penggunaan sound system tidak termasuk dalam pembentukan norma hukum demokrasi secara langsung. Sebaliknya, praktik penggunaan sound system di ruang publik justru diatur oleh norma hukum yang sudah ada dalam sebuah negara demokrasi.

Dalam negara demokrasi, penggunaan sound system (terutama yang dapat mengganggu ketertiban umum) tunduk pada norma hukum yang sudah ada, seperti, Hukum pidana, Hukum perdata, Aturan lingkungan, Peraturan daerah. Dengan demikian, penggunaan sound system bukan pembentuk norma hukum, melainkan aktivitas yang diatur oleh norma hukum yang demokratis, yang mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Demokrasi menekankan keterlibatan masyarakat, penghormatan HAM, dan perlindungan kepentingan umum. Pengaturan penggunaan sound system melalui SE dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara hak berekspresi/berkegiatan dengan hak masyarakat lain atas ketenangan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang baik. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Apabila penyusunan SE ini melibatkan masukan masyarakat (misalnya dari tokoh agama, aparat desa, dan warga terdampak), maka ia merupakan wujud nyata praktik demokrasi partisipatif. Namun, bila SE hanya lahir sepihak tanpa dialog publik, maka ia cenderung administratif belaka, bukan proses demokratis.

KESIMPULAN DARI 3 FILE :

Dengan demikian, ketiga contoh tersebut menunjukkan bahwa substansi pengaturan sering kali mencerminkan nilai demokrasi (perlindungan hak, kepentingan umum, keseimbangan hak individu dan masyarakat), tetapi proses pembentukan norma hukum belum tentu sepenuhnya demokratis apabila minim partisipasi rakyat dan tidak melalui mekanisme representatif yang sah. Hal ini menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari isi aturan, melainkan juga dari prosedur pembentukannya.

NAMA KELOMPOK :

1. Siti Shabira Zulfikar(1312500018)
2. Virzania Egi Aditya(1312500023)
3. Laksvita Devina (1312500038)
4. Redemptus De Ferento (1312500043)
5. Bintang Fajar(1312500047)